

Evaluation de la gestion environnementale du projet d'aménagement de la voie carrefour Etam Bafia-carrefour chapelle Mvog Mbi et bretelles à Yaoundé au Cameroun

Ngalangou T.A.¹, Foudjet A.E.², Nguemo R.³ et Gnimpieba G. R.³

(1) **Etablissement** : CRESA Forêt-Bois, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun/
e-mail : adelinengalangou@yahoo.fr

(2) **Superviseur Académique** : Professeur Titulaire des Universités, CRESA Forêt-Bois, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun

(3) **Encadreurs Professionnels** : Responsable QHSE à Arab Contractors Cameroon Ltd ; environnementaliste à Arab Contractors Cameroon Ltd

DOI : <http://doi.org/10.5281/zenodo.3518928>

1. Objectif général

Faire un état des lieux de la prise en compte du volet environnemental dans le cadre du projet d'aménagement de la voie carrefour Etam Bafia-carrefour chapelle Mvog Mbi et bretelles à Yaoundé au Cameroun.

2. Objectifs Spécifiques (OS)

OS1 : Identifier les activités sources d'impacts sur l'environnement de ce projet.

OS2 : Identifier les mesures de gestion des impacts mises en œuvre sur l'environnement.

OS3 : Identifier les stratégies pour le contrôle effectif de la gestion des impacts.

3. Hypothèses

H1 : Une grande proportion d'activités a des impacts sur l'environnement.

H2 : Des mesures de gestion sont effectives.

H3 : Un programme de surveillance et de suivi est mis en œuvre pour contrôler l'effectivité de la gestion environnementale du projet.

4. Méthodologie

4.1. Zone d'étude

Le site dans lequel le projet a été mis en place se situe principalement dans le quartier Etam Bafia, limitrophe des quartiers Nkolndongo, Mvog Atangana Mballa localisé dans l'arrondissement de Yaoundé 4. Les coordonnées géographiques se situent entre 3°45' et 3°52' de latitude Nord et 11°30' et 11°33' de longitude Est. L'arrondissement de Yaoundé 4 se localise dans le Département du Mfoundi, Région

du Centre au Cameroun. L'aménagement de la voie carrefour Etam Bafia-carrefour chapelle Mvog Mbi et bretelles s'étend sur une distance de 2 100 m.

4.2 Méthode de collecte des données

La conduite de cette étude s'est faite selon une méthodologie qui s'étalait sur différents axes notamment la collecte des données primaires au moyen de l'observation directe sur le terrain, les questionnaires d'enquêtes et les entretiens. La collecte des données secondaires ont été recueillies dans les textes législatifs et réglementaires, au Centre de Documentation du CRESA Forêt-Bois et sur internet.

4.3. Méthode d'analyse des données

Nous avons fait recours aux matrices de Léopold et de Fecteau afin d'identifier et de caractériser les impacts. L'importance absolue et l'importance relative ont été évaluées. Le logiciel Microsoft Excel a permis d'établir les tableaux et figures pour mieux illustrer les résultats des enquêtes.

5. Résultats

R1.1 : Le projet d'aménagement de la voie suit les 3 phases que sont : la phase de préparation et d'installation, la phase des travaux et la phase d'exploitation ; Ainsi, il a été relevé 14 activités sources d'impacts et 8 composantes du milieu affectés par ces activités.

R1.2 : Au total 17 impacts ont été identifiés pendant les différentes phases du projet dans le PGES, 17 autres impacts non prédits ont été relevés. Parmi tous ces impacts, 15 positifs (soit 44% des impacts) et 19 négatifs (soit 56% des impacts) ont été relevés.

R1.3: 17 impacts ont été identifiés dans le PGES; 4 impacts sont d'importance majeure (soit 23% des impacts) ; 10 sont d'importance moyenne (soit 59% des impacts) ; 1 impact est d'importance mineure (soit 6% des impacts) et 2 n'ont pas été évalués (soit 12% des impacts). Sur les 17 impacts non prédits, 4 sont d'importance majeure (soit 23% des impacts), 11 d'importance moyenne (soit 65% des impacts) et 2 d'importance mineure (soit 12% des impacts).

R2.1 : Des 17 impacts identifiés dans le PGES, 15 ont été pris en compte et ont conduit à l'élaboration de 68 mesures de gestion. De même, 29 mesures additives ont été proposées pour les impacts non prédits.

R2.2 : Concernant l'effectivité de la mise en œuvre des 68 mesures de gestion des impacts contenus dans le PGES, 42 mesures ont été effectuées (soit 62%); 7 n'ont pas été effectuées (soit 10%) ; 4 n'ont pas encore été effectués (soit 6%) du fait que les travaux ne soient pas achevés et 15 n'ont pas fait l'objet d'une vérification (soit 22%). Pour les 29 mesures additives, 10 ont été effectuées (soit 35%), 3 n'ont pas été effectuées (soit 10%), 12 n'ont pas encore été effectuées (soit 41%) et 4 n'ont pas été vérifiées (soit 14%).

R3.1 : Les plans de surveillance et suivi ont été établis. Suivant le PGES, 12 impacts ont fait l'objet de la surveillance et du suivi environnemental durant les différentes phases du projet. Les modes de vérification ont été l'inspection et les PV de réception. Les acteurs de mise en œuvre étaient MINEPDED, la mission de contrôle, la mission préfectorale, le maître d'ouvrage, certains ministères et la Communauté Urbaine. Les méthodes de vérification additives proposées sont l'observation visuelle, les enquêtes et les évaluations. La surveillance et le suivi ont été classés selon les composantes environnementales effectivement affectées pendant les différentes phases du projet. Les coûts de mise en œuvre ont été mis en mémoire.

R3.2 : Des recommandations ont été formulées à l'endroit de l'administration, l'entreprise et enfin la population..

6. Discussion

Le projet a été à l'origine de plusieurs activités ayant générés plusieurs impacts. Ces impacts ont été recensés aussi bien sur le milieu physique que sur le milieu humain. Ces derniers se rapprochent de ceux de Jeudong (2014), qui a catégorisé les impacts

environnementaux et sociaux pour les projets. Ces impacts comprennent : la pollution de l'atmosphère par les poussières, incluant les impacts du transport ; la contamination et l'altération du sol, la perturbation de l'environnement naturel ; les nuisances sonores, vibratoires; les impacts liés à la génération des matières résiduelles, dangereuses ou non ; les impacts liés à la santé et à la sécurité des travailleurs et de la population ; les impacts liés au patrimoine culturel.

Les mesures d'atténuation et de bonification de ces impacts ont été proposées durant la phase des travaux ainsi que celle d'exploitation. Sur le volet social, elles rejoignent celles énoncées par Nanjip (2012), sur le projet de construction des voies structurantes Nkolndongo et Ngoa Ekelle, qui sont notamment la sensibilisation du personnel et des riverains, l'indemnisation des populations avant le début des travaux, la restauration des sites dégradés, la résolution des litiges.

Dans le cadre de la surveillance environnementale Yoni (2009), propose qu'il faudra nommer un coordonnateur environnement au niveau des projets et enfin instituer une source de financement viable pour la gestion et le suivi des préoccupations environnementales post-projet.

7. Recommandations

- L'administration doit indemniser les populations ayants-droits avant le démarrage des travaux.
- Le responsable QHSE doit veiller au port effectif des EPI par tous les employés de la société.
- L'entreprise Arab Contractors Ltd et les sous-traitants doivent mettre en oeuvre ces mesures.
- Les populations doivent acquérir des titres fonciers pour la sécurité de leurs biens. Elles doivent respecter une distance de sécurité entre la route et leur habitation.

Mots clés : *évaluation, étude d'impact environnemental, gestion environnementale, projet routier*

Mémoire de Master Professionnel en Etude d'Impact Environnemental soutenu le 13 Juillet 2019 au CRESA Forêt-Bois en République de Cameroun.